

INFLYATSIYANING MOHIYATI VA ISHSIZLIK O'RTASIDAGI TESKARI BOG'LIQLIGI HAMDA ANTIINFLYATSIYA SIYOSATI

Z.M.Qudratova

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Email: zqudratova0@gmail.com

Telefon: +99891 945-38-02

Abstrakt: Ushbu maqolada inflyatsiya atamasi mohiyati, uni hisoblash turlari, inflyatsiya va ishsizlik o'rtasidagi teskari bog'liqlikni nazariy jihatlari va uning iqtisodiyotga ta'siri o'rganilgan, hamda antiinflyatsiya siyosati to'g'risida tahlillar amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: Inflyatsiya, antifilyatsiya, Phillips egri chizig'i, fiskal va monetary siyosat, iste'mol narxlari indeksi, ishlab chiqarish narxlari indeksi, ishsizlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются сущность термина инфляция, методы ее расчета, теоретические аспекты обратной связи между инфляцией и безработицей, а также их влияние на экономику, а также антиинфляционная политика.

Ключевые слова: Инфляция, антиинфляция, кривая Филлипса, фискальная и монетарная политика, индекс потребительских цен, индекс производственных цен, безработица.

Abstract: This article examines the concept of inflation, its calculation methods, the theoretical aspects of the inverse relationship between inflation and unemployment, as well as their impact on the economy, and anti-inflation policies.

Keywords: Inflation, anti-inflation, Phillips curve, fiscal and monetary policy, consumer price index, producer price index, unemployment.

Kirish. Inflyatsiya bozor iqtisodiyoti sharoitida makroiqtisodiy barqarorlikning ko'rsatgichlaridan biri hisoblanib, bugungi Jahon miqyosida globallashuv jarayonlari kechayotgan, yagona bozor munosabatlariga asoslangan yaxlit tizimga o'tilayotgan bir paytda, inflyatsiya kategoriyasi muhim iqtisodiy tushuncha hisoblanadi. Jumladan yurtimizda inflyatsiya suaratlarini barqarorlashtirish maqsadida yillik inflyatsiya darajasi 9 foizgacha va fiskal taqchillik 4 foizgacha bo'lishini ta'minlash, keyinchalik inflyatsiya va Davlat budjeti taqchilligi ko'rsatkichlarini pasaytirish choralarini ishlab chiqish masalasi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi tarkibiga kiritilganligi ham masalaning nechog'liq dolzarbligini ko'rsatadi.

Inflyatsiya va ishsizlik iqtisodiyotning muhim strukturaviy komponentlari bo'lib, ular mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligi va aholi turmush darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Inflyatsiya, asosan, narxlarning ortishi va pulning qadrsizlanishi shaklida namoyon bo'lib, iqtisodiy tizimda barqarorlikning pasayishiga olib keladi. Bu esa aholi farovonligining yomonlashuvi, xarid qilish qobiliyatining kamayishi va investitsiya faolligining susayishi kabi salbiy oqibatlariga olib keladi. Inflyatsiyaning yuqori darajasi, o'z navbatida, iqtisodiy o'sishning sekinlashishiga sabab bo'ladi.

Ishsizlik esa, o'z navbatida, iqtisodiyotda resurslarning to'liq va samarali ishlatilmasligi, ijtimoiy va psixologik muammolarni yuzaga keltiradi. Ishsizlar sonining ko'payishi iqtisodiy tizimda resurslarning noto'g'ri taqsimlanishiga va

jamiyatda ijtimoiy tengsizlikning kuchayishiga olib keladi. Inflyatsiya va ishsizlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik hamda ularning o'zaro ta'siri Phillips egri chizig'i orqali aniq ko'rsatilgan bo'lib, iqtisodiy siyosatni samarali amalga oshirishda bu munosabatlar muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, inflyatsiya darajasini boshqarish va uning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun antiinflyatsiya siyosati zarur. Bunga markaziy bankning monetar siyosati, hukumatning fiskal siyosati, soliq tizimi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar kiradi. Ushbu chora-tadbirlar inflyatsiyani boshqarishda muhim vosita bo'lib, iqtisodiy barqarorlikni saqlashda katta ahamiyatga ega.

Shunday qilib, inflyatsiya va ishsizlikni samarali boshqarish, mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash, ijtimoiy farovonlikni oshirish va iqtisodiy tizimdagi resurslarni samarali taqsimlash uchun zaruriy choralardir. Mavzuning dolzarbligi, ayniqsa, zamonaviy iqtisodiy sharoitda inflyatsiya va ishsizlikni boshqarish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash zarurligidan kelib chiqadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Inflatsiya – ma'lum davr mobaynida mamlakatda baholar o'rtacha (umumiy) darajasining barqaror o'sishi, pulning xarid qobiliyatini uzoq muddatli pasayishi. Inflatsiya (lotincha inflatio – shishish, bo'rtish, taranglashish) – bozor iqtisodiyotining asosiy izdan chiqaruvchi omillari jumlasiga kiradi, uning sur'ati qanchalik yuqori bo'lsa, iqtisodiyotga xavfli ta'siri shunchalik katta bo'ladi.

Inflyatsiya davrida barcha tovarlarning narxlari har doim ham oshavermaydi, ayrim tovarlarning narxlari barqaror bo'lib qolishi yoki hatto kamayishi mumkin.

"Inflatsiya" atamasi ilk marta Shimoliy Amerikada 1861–1865 yillardagi Fuqarolar urushi davrida qo'llanilgan. Ushbu atama, asosan, muomaladagi qog'oz pul massasining tovarlarning real taklifiga nisbatan haddan tashqari ko'payishi holatini ifodalagan. Biroq, inflyatsiyaning bunday tavsifi mukammal bo'lmay, uning asl sabablarini to'liq tushuntirib bera olmaydi. Umuman olganda, inflyatsiya pul muomalasi qonunlarining buzilishi natijasida makroiqtisodiy muvozanatning buzilishi, talab va taklif o'rtasidagi nomutanosiblikni anglatadi.

Keynschiar maktabi vakillari (Jon Maynard Keynes, Joan Robinson), to'liq bandlik sharoitida talabning haddan tashqari ortishi nomutanosiblikning asosiy sababi deb hisoblaganlar. Shu sababli, ular ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish darajasi past bo'lsa, budjet taqchilligi va qo'shimcha pul chiqarish orqali xarid qobiliyatini (ya'ni, yalpi talabni) oshirish inflyatsiyaga olib kelmaydi, deb ta'kidlashgan.

Neoklassik maktab vakillari (Alfred Marshall, Robert Lucas) esa inflyatsiyaning sabablarini ishlab chiqarishning haddan tashqari o'sishi va ishlab chiqarish xarajatlarining ortishida ko'rishgan. Demak, Keynschiarlar inflyatsiyani talab tomonidan, neoklassiklar esa taklif tomonidan yuzaga kelgan jarayon sifatida tushunganlar.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqola inflyatsiyani hisoblash turlari hamda uning ishsizlik bilan teskari bog'liqligining nazariy jihatlarini o'rganishning ilmiy obyektiga bo'lganligi sababli, tahlil jarayonida, matematik modellashtirish, induksiya hamda tarihiy va mantiqiy bog'liqlik usullaridan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Inflatsiya nafaqat pul muomalasining izdan chiqishi, balki yaxlit takror ishlab chiqarish mexanizmining buzilishi ya'ni, makroiqtisodiy nosozliklar natijasidir. Bozor baholarining o'sishi, pul birligi xarid qobiliyatining pasayishidan tashqari inflatsiya namoyon bo'lishining quyidagi uch belgisi mavjud:

1. Valuta kururlarining o'zgarishi;
2. Kredit berish shartlarining qimmatlashuv va muddatlarining qisqarishi tomon o'zgarishi;
3. Kundalik ehtiyoj mollaridan iborat iste'mol savati bahosining o'sishi.

Baholar o'rtacha darajasining nisbiy o'zgarishi inflatsiya darajasi deb ataladi. Makroiqtisodiy modellarda inflatsiya darajasi quyidagicha ifodalanishi mumkin:

$$\Pi = P - P_{-1} / P_{-1}$$

bunda:

π – yillik inflatsiya sur'ati;

P - joriy yilning narx indeksi;

P-1 – bazis narx indeksi.

Inflyatsiya miqdorini o'lchashda makroiqtisodiyotda «70-miqdor qoidasi» deb atalgan usuldan ham foydalaniladi. Bu usulning mohiyati agar narxlar barqaror sharoitda o'ssa yana necha yildan so'ng joriy baho ikki martaga oshishini ko'rsatishdan iborat. Buning uchun 70ni yillik inflyatsiya darajasiga bo'lish kifoya. Ya'ni:

Baholar ikki martaga oshishi uchun zarur yillar soni = $70 / \pi$

Misol uchun, O'zbekistonda 2024 yildagi Inflyatsiya surati qarib 10% ni ko'rsatdi. Demak inflyatsiya darajasi 10% bo'lsa tahminan 7 yilda baholar surati ikki barobarga oshadi ($70/10=7$).

Bozor iqtisodiyotida inflyatsiya talab va taklif miqdorining nomutanosibligi sababidan ham kelib chiqadi. Ya'ni, to'liq bandlikka yaqin sharoitda iqtisodiyotning ishlab chiqarish imkoniyatlari o'sib borayotgan yalpi talabni qondirolmaydi. Yoki, mamlakat iqtisodiyotida tovar va xizmatlar taklifining kamayishi natijasida tovar va xizmatlar baholarining oshishidan paydo bo'ladi.

Kutilayotgan inflatsiya sharoitida inflatsiyaning olinayotgan daromadga ta'sirini kamaytirish, ya'ni real daromadi darajasini saqlab qolish chorasini ko'rish zarurati paydo bo'ladi. Buni hisoblash uchun Fisher tenglamasidan foydalanish mumkin:

$$i = r + \pi_{kut}$$

bu yerda:

i-nominal foiz stavkasi;

r- real foiz stavkasi;

π_{kut} - kutilayotgan inflyatsiya darajasi.

Inflatsiya sur'ati 10 foizdan oshganda Fisher tenglamasi quyidagi ko'rinishni oladi:

$$r = \frac{i - \pi_{kut}}{1 + \pi_{kut}}$$

Iqtisodiyot o'z rivojlanishida potensial darajaga yaqinlashgan sharoitda yoki bandlik darajasini oshirish, yoki inflyatsiya darajasini pasaytirish kabi muqobil variantlardan birini tanlashga majbur bo'ladi. Chunki qisqa muddatli davrda ishsizlik va inflyatsiya o'rtasida teskari bog'liqlik mavjud. Ishsizlikni kamaytirish, ish joylarini yaratish uchun qo'shimcha mablag'lar ajratilishi zarurligini anglatadi, bu esa, o'z

navbatida, ish haqi miqdorining oshishiga olib keladi. Natijada, har ikkala holat ham narxlar darajasining o'sishiga, ya'ni talab inflyatsiyasining yuzaga kelishiga olib keladi.

Inflyatsiyav a ishsizlik o'rtasidagi bog'liqlikni Philips egri chizig'I orqali hisoblanadi.

- Bu yerda:
- π — joriy inflyatsiya darajasi.
 - π^e — kutilayotgan inflyatsiya darajasi.
 - u — joriy ishsizlik darajasi.
 - u^n — tabiiy yoki normal ishsizlik darajasi, ya'ni iqtisodiyotdagi izchil va barqaror ishsizlik darajasi.
 - β — ishsizlik va inflyatsiya o'rtasidagi elastiklik koeffitsiyenti (odatda ijobiy).

Agar **ishsizlik darajasi** u tabiiy darajadan (ya'ni, u^n) past bo'lsa, ya'ni ishsizlik pasaygan bo'lsa, inflyatsiya darajasi π oshadi. Bu, talabning ortishi va ish haqi ko'tarilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bu esa narxlar darajasining o'sishiga olib keladi. Agar ishsizlik darajasi yuqori bo'lsa, inflyatsiya darajasi pasayadi, chunki talabning pasayishi va ish haqlarining sekinlashishi narxlarning ko'tarilishiga to'sqinlik qiladi.

Faraz qilaylik, tabiiy ishsizlik darajasi (u^n) 6% ga teng. Hukumat iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish maqsadida pul-kredit siyosatini yumshatdi va natijada ishsizlik darajasi 4% gacha tushdi. Ushbu jarayonda inflyatsiya darajasi qanday o'zgarishini aniqlaymiz.

$$\pi^e = 8\% \text{ (kutilayotgan inflyatsiya darajasi)}$$

$$\beta = 1.2 \text{ (elastiklik koeffitsiyenti)}$$

$$u = 4\% \text{ (joriy ishsizlik darajasi)}$$

$$u^n = 6\% \text{ (tabiiy ishsizlik darajasi)}$$

$$\text{Masalaning yechilishi: } \pi = 8\% - 1.2 \times (4\% - 6\%) \rightarrow \pi = 8\% - 1.2 \times (-2\%)$$

$$\pi = 8\% + 2.4\% \quad \text{---} \quad \pi = 10.4\%$$

Ishsizlik darajasi tabiiy darajadan 2% pastga tushganligi sababli, inflyatsiya 8% dan 10.4% ga oshdi. Bu Philips egri chizig'iga ko'ra, ishsizlik kamayganda inflyatsiya ortishini ko'rsatadi.

Rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy tajribasi shuni ko'rsatadiki, inflyatsiyaga qarshi kurashda nazariy va amaliy jihatdan katta yutuqlarga erishilgan. Biroq inflyatsiyani to'liq bartaraf etish amalda imkonsizdir, chunki uning shakllanishiga sabab bo'luvchi omillar (ichki va tashqi, monetar va nomonetar) to'liq yo'q qilina olmaydi. Shu sababli zamonaviy iqtisodiy strategiyaning asosiy maqsadi inflyatsiyani butunlay yo'qotish emas, balki uni boshqarish va nazorat qilish, shuningdek, uning iqtisodiy va ijtimoiy salbiy ta'sirlarini minimallashtirishdan iboratdir.

Jahon tajribasi har bir davlat o'zining rivojlanish darajasi, iqtisodiy ijtimoiy shart-sharoitlaridan kelib chiqqan holda inflatsiyaga qarshi turli antiinflatsiya siyosatini ishlab chiqishini ko'rsatdi. Antiinflatsiya siyosati inflatsiyani yuzaga keltirgan sabablarni tugatishga qaratilgan faol va inflatsiya sharoitlariga moslashishga qaratilgan passiv ko'rinishda bo'lishi mumkin. Antigilyatsiya siyosati ikki ko'rinishda olib boriladi: **Faol antiinflyatsion siyosat** – pul-kredit va fiskal choralar orqali narx barqarorligini ta'minlash. **Passiv antiinflyatsion siyosat** – iqtisodiyotning inflyatsiya sharoitiga moslashishiga yo'l qo'yish. Antiinflatsiya siyosati o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- yalpi talabni tartibga solish;
- yalpi taklifni tartibga solish;

Keynschilik iqtisodiy maktabi vakillari antiinflyatsion siyosatning birinchi yo'nalishini qo'llab-quvvatlab, davlat buyurtmalari va arzon kredit siyosati orqali samarali talabni rag'batlantirish orqali yalpi taklif hajmini oshirish mumkin deb hisoblaydilar. Ularning fikricha, bunday chora-tadbirlar iqtisodiy pasayish jarayonlarini yumshatib, ishsizlik darajasini qisqartirishga yordam beradi. Biroq, bunday siyosat davlat budjetining taqchilligiga olib kelishi va qo'shimcha pul emissiyasiga ehtiyoj tug'dirishi mumkin. Keyns davlat budjeti taqchilligini uzoq muddatli davlat qarzlari orqali qoplashni taklif qilgan bo'lib, bu orqali iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlash va inflyatsion bosimni nazorat ostida ushlab turishni maqsad qilgan.

Antiinflatsiya siyosatining monetaristik yo'nalishi tarafdorlari keyinchalik, keynschilarning inflatsiyaga qarshi kurash bo'yicha takliflari doimo samara beravermagach va kamchiliklari yuzaga chiqib qolgach yuzaga keldi. Jumladan, bir qator mamlakatlarda davlat qarzi haddan oshib ketdi. Bunday sharoitda monetaristlar radikal asilinflatsiya usullarini taklif etishdi. Ular yalpi talabni konfiskatsiya tipidagi pul islohoti o'tkazish hisobiga cheklash va budjet taqchilligini ijtimoiy dasturlarni qisqartirish kamaytirishni taklif etishdi.

Inflyatsiyaga qarshi siyosatning mohiyati. Antiinflyatsiya siyosati davlat organlari tomonidan pul-kredit islohotlari orqali inflyatsiyaga qarshi kurash chorasidir. Pul islohotlarini amalga oshirish usullari quyidagilardan iborat:

- bekor qilish, ya'ni eskirgan pul birliklarini chiqarib tashlash va yangi birliklarni joriy etish to'g'risidagi e'lon.

– devaluvatsiya, ya'ni pul birliklarida oltin tarkibining pasayishi yoki milliy valyutalarning oltin, chet el valyutasi, kumush kurslarining pasayishi.

- denominatsiya, ya'ni nollarni kesib tashlash usuli.

Inflyatsiyani kamaytirishning asosiy choralari:

- Tushuntirish siyosati, uning maqsadi davlat moliyasi va uning siyosiy faoliyati bo'yicha jamiyat bilan eng ishonchli munosabatlarni o'rnatishdir. Bu siyosat ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshiriladi;

- Barqarorlashtirish fondini tashkil etish, uning maqsadi intervensiyalar yo'li bilan milliy valyutani qo'llab-quvvatlash, shuningdek, iqtisodiyotdagi tsiklik jarimani minimallashtirish;

- Barqaror valyuta kursini shakllantirish, shuningdek, valyuta va tashqi iqtisodiy siyosatga muayyan cheklovlarni joriy etish;

- Milliy valyutaning pozitsiyasini mustahkamlash uchun eksportni oshirish va importni kamaytirish

Bugungi kunda inflatsiyaga qarshi kurash milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashning muhim omiliga aylandi. Mamlakatimizda iste'mol narxlari indeksi asosida hisoblangan inflatsiya darajasi 2003 yilda inflatsiya darajasining keskin pasayishiga makroiqtisodiy siyosatdagi o'zgarishlar hamda metodologiyadagi o'zgarishlar ta'sir ko'rsatgan. Bunday o'zgarishlarga asosan 2003-yildan boshlab davlat budjeti kamomadini qoplash uchun Markaziy bank tomonidan olib borilgan qat'iy pul-kredit siyosati inflyatsiyani nazorat qilishga qaratilgan chora-tadbirlar misol bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda istemol indeksi 109,8% ni tashkil etgan, ya'ni o'tgan yilning dekabr oyiga nisbatan 9,8% ga oshgan. Shuningdek, 2024-yil noyabr oyida umumiy iste'mol narxlari indeksi 100,9% ni tashkil etgan bo'lib, bu o'tgan yilning noyabr oyiga nisbatan 10% ga o'sishni ko'rsatadi. 2025-yil yanvar oyida O'zbekiston Respublikasida iste'mol narxlari indeksi o'tgan yilning dekabr oyiga nisbatan 0,7% ga oshdi. Yillik nisbatda esa, ya'ni 2024-yil yanvariga nisbatan, istemol narxlari indeksi 9,9% ga o'sdi. Yanvar oyida oziq-ovqat mahsulotlari narxi o'rtacha 0,8% ga, nooziq-ovqat tovarlari 0,3% ga, aholiga ko'rsatiladigan pullik xizmatlar esa 1,1% ga qimmatlashdi. Ushbu ko'rsatkichlar mamlakatdagi inflyatsiya darajasining o'sishini va turli tovar hamda xizmatlar segmentlarida narxlarning oshishini aks ettiradi.

Xulosa va takliflar. Inflatsiya ma'lum davr mobaynida mamlakatda baholar o'rtacha (umumiy) darajasining barqaror o'sishi va pulning xarid qobiliyatini uzoq muddatli pasayishini anglatuvchi iqtisodiy kategoriya sifatida mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini ifodalovchi ko'rsatgich hisoblanib, inflatsiyaning iqtisodiyotga salbiy ta'siri normal iqtisodiy munosabatlarni izdan chiqarishida namoyon bo'ladi. Jahon amaliyotida soliqlar tarkibini o'zgartirish, yalpi soliq tushumlaridagi to'g'ridan to'g'ri soliq soliqlarning ulushini kamaytirish, bilvosita soliqlar ulushini ko'paytirish, stavkalarini pasaytirish, ularning rag'batlantirish funksiyalarini kuchaytirish, davlat budjeti xarajatlarini pasaytirish usullari inflyatsiya suratlarini nazoratga olishning optimal yechimlari bo'lib xizmat qilishi kuzatiladi. Antiinflatsion siyosat iqtisodiyotda barqaror narx darajasini ta'minlash, ishsizlikni maqbul darajada ushlab turish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan. Tadqiqot va izlanishlarimiz natijasida inflyatsiyani pasaytirish borasida quyidagi takliflarni ishlab chiqdik:

Birinchidan, pul-kredit siyosatini inflyatsiyaning sabablariga moslashtirib, uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash kerak. Bu usul orqali Bank sektorining likvidligini oshirish va kreditlarning ishlab chiqarishga yo'naltirilishini nazorat qilish muhim.

Ikkinchidan, Soliq va budget siyosatini optimallashtirish. Ushbu jarayonda, byudjet taqchilligini kamaytirish maqsadida davlat xarajatlarini samarali rejalashtirish; davlat investitsiyalarining samaradorligini oshirish va ijtimoiy xarajatlarning inflyatsiyaga bo'lgan ta'sirini kamaytirish; yashirin iqtisodiyotni kamaytirish va soliqlarning to'lanishini nazorat qilish orqali byudjet tushumlarini oshirishga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Uchinchidan, Ichki bozorda oziq-ovqat va strategik mahsulotlarning zaxiralarini shakllantirish orqali narxlarni barqarorlashtirish, energiya narxlarini tartibga solish va energetika sektorida samaradorlikni oshirish, transport va logistika tizimini

takomillashtirish orqali mahsulotlar tannarxini pasaytirish kabi tizimli chora tadbirlar orqali inflyatsiyani nazorat qilish imkoniyatiga ega bo‘lish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник.-10-е изд. перераб. и доп.-М.:Издательство “МФПУ Синергия”, 2013. с. 214.
2. N. Gregory Mankiw. Macroeconomics. 8 th edition. Harvard University. (NY.: Worth Publishers, 2013)
3. N. Gregory Mankiw. Macroeconomics. 8 th edition. Harvard University. (NY.: Worth Publishers, 2013)
4. “МАКРОИQTISODIYOT-2” O‘quv uslubiy qo‘llanma – Toshkent – 2019
5. Sh.Mirziyoyev “ Yangi O‘zbekiston Starategiyasi” – Toshkent-2021.
7. O‘zbekiston Respublikasida iste‘mol narxlari indeksi (2024-yil dekabr) prezident huzuridagi Statistika agentligi.
8. <https://lex.uz/ru/docs/4849607?otherlang=1>